

GRUPO DE BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA

“Descontaminación enzimática”

María Guadalupe González Alonso¹, Felipe Neri Melo López², César Salvador Cardona Félix², María Zulema Juárez Cortés²

1: Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de La Paz

2: Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN

Staphylococcus aureus, una bacteria problemática para el ser humano.

Provoca enfermedades infecciosas graves.

Es resistente a fármacos.

- **Meticilina**
- **Vancomicina**

S. aureus

Bacteria **Gram positiva**
Tolera una temperatura de **4 - 48°C** y hasta **20%** de salinidad

Alimentos frescos

Puede contaminar:

Animales de corral

Material quirúrgico y superficies

¡Tenemos una alternativa! Utilizar endolisinas como medio de descontaminación.

¿Qué son las endolisinas y cómo actúan?

Son enzimas producidas por fagos, capaces de destruir células bacterianas.

Degradan la pared celular que protege la bacteria, la célula se rompe y muere.

Acción biológica.

¡Somos libres!

Aplicación biotecnológica.

- ☾ : Endolisina
- ☹ : Fago
- ☐ : Poro
- 🌊 : Medio externo
- 🧬 : Organelos

Imagen creada en BioRender.com

Bacterias Gram positivas
Poseen una capa externa protectora (pared celular).

Bacteria patógena:
Provoca enfermedades en seres humanos, animales, etc.

Entonces...

¿Por qué aplicar endolisinas?

Para combatir bacterias que pueden contaminar superficies o alimentos y que pueden resistir a los antibióticos.

Ventajas de uso

- Poseen:
- Acción específica y activa.
- Baja probabilidad de resistencia bacteriana.

¡Puedo ser una solución!

Soy la endolisina **MV-L**

Una enzima capaz de eliminar células de *S. aureus*.

¡Incluyendo aquellas que son resistentes!

¡El futuro!

Un descontaminante enzimático

MV-L puede ser alternativa en la descontaminación de superficies y alimentos que son medios de infección.

REFERENCIAS

• Obeso, J., Martínez, B., Rodríguez, A. y García, P. (2008). Lytic activity of the recombinant staphylococcal bacteriophage phiH5 endolysin active against *Staphylococcus aureus* in milk. *International Journal of Food Microbiology*, 128(2): 212-218. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2008.08.010.

• Rashel, M., Uhiyama, J., Ujihara, T., Uehara, Y., Kuramoto, S., Sugihara, S., Yagyu, K., Muraoka, A., Sugai, M., Hiramatsu, K., Honke, K. y Matsuzaki, S. (2007). Efficient elimination of multidrug-resistant *Staphylococcus aureus* by cloned lysin derived from bacteriophage phiMR11. *The Journal of Infectious Diseases*, 196(8): 1237-1247. doi: 10.1086/521305.